

Motivações Humanas e Arquétipos na Percepção de Marcas de Calçados Esportivos

Bruno Philippe Xavier Roque^{1*}; Marcela Carvalho Gonzalez²

¹ Diretor de Arte. São José dos Campos - São Paulo, Brasil.

² USP/ESALQ. Mestre em Administração de Empresas pela PUC/SP. Piracicaba, São Paulo, Brasil.

*autor correspondente: br.philippe1@gmail.com

Motivações Humanas e Arquétipos na Percepção de Marcas de Calçados Esportivos

Resumo

Esta pesquisa analisou se as percepções simbólicas dos consumidores sobre marcas de calçados esportivos se alinham aos arquétipos junguianos e às motivações humanas descritas por Mark e Pearson na obra *O herói e o Fora-da-Lei* (2022). Apoiado em uma abordagem qualitativa, descritiva e aplicada, o estudo realizou um levantamento de campo por meio de questionário estruturado, aplicado exclusivamente aos consumidores maiores de 18 anos. Foram excluídas as respostas de participantes menores de idade conforme as normas. A análise triangulou dados fechados com percepções simbólicas abertas, interpretadas à luz da teoria dos arquétipos. Os resultados indicaram que cada marca foi predominantemente associada a uma motivação central - Estabilidade e Controle (Marca A), Pertencimento e Prazer (Marca B) e Independência e Satisfação (Marca C) - e que os arquétipos projetados corresponderam de forma coerente em grande medida com tais motivações, revelando padrões simbólicos recorrentes e notáveis, como o Prestativo, o Explorador e o Amante. As evidências sugerem que tais projeções se alinham aos modelos teóricos de Jung e de Mark & Pearson, reforçando a hipótese de que narrativas arquetípicas operam inconscientemente em alguma medida na construção da identidade e significado simbólico no consumo. Conclui-se que essa abordagem oferece uma via eficaz para maior compreensão dos vínculos afetivos e simbólicos que os consumidores estabelecem com marcas de calçados esportivos.

Palavras-chave: Comportamento do consumidor; Imaginário simbólico; Posicionamento; Consumo; *Branding*.

Human Motivations and Archetypes in the Perception of Sports Footwear Brands

Abstract

This research analyzed whether consumers' symbolic perceptions of athletic footwear brands align with Jungian archetypes and the human motivations described by Mark and Pearson in *The Hero and the Outlaw* (2022). Supported by a qualitative, descriptive, and applied approach, the research conducted a field survey through a structured questionnaire, applied exclusively to consumers over 18 years of age. Responses from minors and participants who did not indicate identifiable brands were excluded, in accordance with the established guidelines. The analysis triangulated closed-ended data with open-ended symbolic perceptions, interpreted in light of archetypal theory. The results indicated that each brand was predominantly associated with a central motivation — Stability and Control (Brand A), Belonging and Enjoyment (Brand B), and Independence and Fulfillment (Brand C) — and that the projected archetypes largely coincided coherently with these motivations, revealing recurring symbolic patterns such as the Caregiver, the Explorer, and the Lover. The evidence suggests that these projections align with the theoretical models of Jung and Mark & Pearson, reinforcing the hypothesis that archetypal narratives operate unconsciously to some extent in the construction of identity and symbolic meaning in consumption. It is concluded that this approach offers an effective pathway to a deeper understanding of the emotional and symbolic bonds consumers establish with athletic footwear brands.

Keywords: Consumer behavior; Symbolic imagination; Positioning; Consumption; Branding.

Introdução

Num cenário cada vez mais competitivo com crescente disputa pela Economia da Atenção do consumidor, o *branding* eficaz exige mais do que projeção: torna-se

indispensável compreender os fatores emocionais que moldam a percepção do consumidor em relação às marcas. A teoria dos arquétipos, conforme Jung (2011), oferece a base simbólica sobre a qual os significados, de modo geral, são construídos, permitindo que marcas se conectem a padrões inconscientes e globais. Essa estrutura é aplicada ao marketing por Mark e Pearson (2022), que mostram como narrativas baseadas em arquétipos fortalecem vínculos afetivos e tornam as marcas emocionalmente relevantes. Estudos contemporâneos apontam que as decisões de consumo são majoritariamente inconscientes e influenciadas por associações simbólicas, como evidenciado por Lindstrom (2017), reforçando a importância de um posicionamento alinhado às motivações profundas dos consumidores. Azzari e Pelissari (2020) destacam que apenas a consciência de marca, isoladamente, não é suficiente para gerar intenção de compra, enquanto Andreoli e Souza (2017) evidenciam que o valor percebido e o posicionamento emocional são fatores diretamente associados à tal intenção. Assim, quando a marca é percebida como simbolicamente relevante, ela adquire maior influência nas escolhas do consumidor, demonstrando que o apelo simbólico e arquetípico não é algo dispensável, mas um fator estratégico e decisivo em termos de competitividade.

Ainda em seus estudos, Mark e Pearson (2022) adaptaram o conceito de arquétipos para criar uma estrutura que ajudasse marcas a construir conexões emocionais duradouras. Elas identificaram doze arquétipos principais, cada um associado a determinados valores e emoções, que por sua vez, estão ligadas a grandes eixos de motivação humana. Esses arquétipos foram agrupados em quatro desses grandes eixos motivacionais, que representam as aspirações humanas e que resumem parte da busca do consumidor: "Estabilidade e Controle", "Pertencimento e Prazer", "Risco e Maestria" e "Independência e Satisfação".

Esses eixos refletem necessidades humanas amplas, enquanto os arquétipos correspondem a formas mais específicas de expressar tais necessidades, como se os eixos motivacionais resumissem os respectivos arquétipos. No eixo "Estabilidade e Controle", por exemplo, a motivação central é a evidente busca por segurança, previsibilidade e ordem. Arquétipos como o Governante, o Criador e o Prestativo ajudam as marcas a atender a esse anseio por previsibilidade. No eixo "Pertencimento e Prazer", os consumidores buscam conexão emocional, felicidade e inclusão, o que é representado pelo Amante, pelo Bobo da Corte e pelo Cara Comum. Já o eixo "Risco e Maestria" se conecta ao desejo de superação, conquista e autenticidade, sendo alinhado ao Herói, ao Mago e ao Fora-da-Lei. Por fim, o

eixo "Independência e Satisfação" remete à liberdade e realização pessoal, representadas pelo Explorador, pelo Inocente e pelo Sábio.

A relação entre os eixos motivacionais e os arquétipos fornece uma base sólida para entender como as marcas criam narrativas que humanizam sua comunicação e se tornam emocionalmente relevantes. Mark e Pearson (2022) argumentam que essas narrativas são uma ferramenta poderosa para diferenciar marcas no mercado competitivo. Silva e Lima (2023) reforçam a aplicabilidade desses conceitos no marketing digital, destacando como arquétipos e motivações humanas podem ser usados para fortalecer o *branding* e construir conexões simbólicas mais profundas com os consumidores.

No mercado contemporâneo, o segmento de calçados esportivos figura entre os mais expoentes do Brasil. Segundo o Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI, 2023), foram produzidos 73,8 milhões de pares em 2022, com alta de 6% sobre o ano anterior e expectativa de crescimento em 2023. O desempenho reflete a valorização de hábitos de saúde, esporte e estilo de vida ativo, reforçando o valor simbólico do calçado como expressão de identidade e pertencimento. Estudos sobre comportamento de compra (Andreoli; Souza, 2017; Schmöckel et al., 2016) indicam que a escolha de um tênis esportivo está profundamente associada a valores como estilo de vida, pertencimento, autenticidade e desempenho. Marcas de calçados não são reconhecidas apenas por atributos técnicos, mas por evocar arquétipos com os quais o consumidor se identifica - como o Herói (superação), o Cara Comum (identificação) ou o Explorador (liberdade). Com efeito, trata-se portanto de uma categoria de produto onde o valor simbólico é facilmente perceptível, especialmente entre jovens, o que reforça a pertinência de analisá-lo à luz das motivações humanas e dos arquétipos.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo analisar as percepções simbólicas de consumidores sobre as marcas de calçados esportivos que mais utilizam, identificando correspondências com os arquétipos descritos por Jung (2011) e as motivações humanas desenvolvidas por Mark e Pearson (2022) e adaptadas por Silva e Lima (2023). A análise terá por escopo as três marcas mais citadas pelos respondentes, buscando mapear as características simbólicas e emocionais associadas a essas marcas, identificar alinhamentos e desalinhamentos entre as percepções dos consumidores e os valores promovidos pelas marcas, e compreender o impacto dessas narrativas simbólicas na construção de valor e no fortalecimento do *branding* das empresas.

Metodologia ou Material e Métodos

A presente pesquisa caracteriza-se como um levantamento de campo (*survey*), com abordagem quantitativa e de caráter descritivo, complementada por análise qualitativa interpretativa dos dados simbólicos mapeados. Essa escolha visa compreender como consumidores jovens adultos percebem marcas de calçados esportivos que mais utilizam, relacionando tais percepções aos arquétipos de Carl Gustav Jung (2011) e às motivações humanas organizadas por Mark e Pearson (2022).

Conforme Fonseca (2002), o levantamento de campo é indicado para estudos em ambientes naturais, possibilitando a coleta de dados diretamente da população-alvo. Para atender às diretrizes éticas e metodológicas da USP/ESALQ e da Resolução CNS nº 510/2016, foram excluídos da amostra todos os participantes menores de 18 anos, uma vez que a inclusão desse grupo requer avaliação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa, o que não se aplicou ao presente estudo.

Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado, composto por três seções: (i) identificação da marca de calçado esportivo mais utilizada e justificativa da escolha; (ii) associação simbólica e emocional da marca com base nos arquétipos de Jung e nas motivações de Mark e Pearson; (iii) dados sociodemográficos. As perguntas foram formuladas de forma a permitir uma triangulação direta entre respostas fechadas, os arquétipos e os eixos motivacionais, conforme estabelecido empiricamente na obra de Mark e Pearson (2022). Essa correspondência está sintetizada na Tabela 3, com base em trechos e páginas específicas da obra que sustentam as associações utilizadas e que foram recorrentemente evidenciadas ao longo da pesquisa, assegurando rigor acadêmico e embasamento teórico.

A análise dos dados ocorreu em duas etapas. Na primeira, foi realizada uma triagem qualitativa das respostas abertas, vinculando-as a um dos respectivos doze arquétipos e às quatro motivações humanas descritas. Como apoio técnico inicial à organização e segmentação de grandes volumes de texto, foram utilizadas as linguagens GPT-4o e o modelo o3 de reflexão avançada, para classificação semântica preliminar e organização das categorias de percepções simbólicas. Entretanto, a validação, interpretação e depuração final das categorias foi conduzida de forma manual pelo próprio pesquisador, assegurando a integridade das percepções simbólicas e eliminando potenciais vieses algorítmicos ou as

chamadas “alucinações” - fenômenos comumente presentes em tais modelos de linguagem atualmente.

Conforme destaca Costa Júnior et al. (2023), a IA representa um agente promissor para melhorar a eficiência dos processos de análise e ampliar o alcance interpretativo, especialmente em contextos complexos que envolvem grande volume de dados. Sua aplicação, quando conjunta à supervisão humana de forma crítica, contribui para maior precisão, agilidade e profundidade no trato das informações. Desta forma, o modelo adotado neste estudo alia os benefícios técnicos da IA à análise do pesquisador, permitindo uma triangulação sólida, em três etapas - manual, com modelo de linguagem intermediário e em modo de reflexão avançada, dos dados coletados, os arquétipos teóricos e as motivações identificadas.

A segunda etapa consistiu justamente na análise quantitativa simples, por meio de frequências e gráficos, permitindo verificar facilmente a incidência de cada motivação por marca e a predominância dos arquétipos associados. Tal abordagem possibilita compreender os padrões de associação simbólica nas marcas mais mencionadas e oferece ferramental empírico consistente para aplicação prática em estratégias de *branding* e posicionamento por meio de símbolos.

Resultados e Discussão

Perfil dos Participantes

A amostra total obtida na pesquisa foi composta por 61 respondentes. Entretanto, conforme as Instruções para Elaboração de TCC da USP/ESALQ (2023) e a Resolução CNS nº 510/2016, foram desconsideradas as respostas de participantes com idade inferior a 18 anos. A inclusão de menores em pesquisas acadêmicas exige aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), o que não foi aplicável neste estudo.

Assim, a amostra final considerada neste trabalho corresponde a 59 participantes com 18 anos ou mais.

A distribuição etária entre os respondentes revela predominância da faixa de 25 a 34 anos, que representa 50,8% das respostas. Em seguida, estão os participantes de 18 a 24 anos (24,6%), 45 anos ou mais (11,5%) e aqueles entre 35 a 44 anos (9,8%).

Figura 1. Distribuição dos participantes da pesquisa por faixa etária

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A predominância de adultos jovens na amostra contribui diretamente para a qualidade dos resultados obtidos nesta pesquisa por três razões - todas coerentes com o objetivo de analisar as motivações humanas e os arquétipos percebidos nas marcas de calçados esportivos.

A primeira razão é que adultos entre 18 e 34 anos permanecem, em média, 9,8 horas por dia consumindo mídia, sendo expostos a cerca de 360 anúncios diários, dos quais aproximadamente 150 são efetivamente notados (Media Dynamics, 2014). Esse volume de estímulos determina um ambiente saturado de publicidade e que exige uma percepção seletiva e uma capacidade de conexão simbólica por parte do consumidor, em outras palavras, exige uma triagem do conteúdo consumido por intermédio de associações conscientes e inconscientes. Tal contexto favorece a decodificação de arquétipos das marcas - apoiado em Mark e Pearson (2022), entre eles o Herói, o Explorador e o Cara Comum - frequentemente ativados em campanhas de posicionamento emocional de produtos do setor esportivo.

Em segundo lugar, estudos setoriais demonstram que, nessa faixa-etária, a escolha de calçados esportivos transcende critérios estritamente funcionais, envolvendo aspectos emocionais, sociais e simbólicos, como status, pertencimento e autoexpressão (PINHO; ANDREOLI, 2017; FERREIRA et al., 2018). O fato de 50,8% da amostra estar situada entre

25 e 34 anos, e de 75,4% estar abaixo de 35 anos, assegura que o objeto investigado nessa pesquisa - a percepção simbólica motivada por arquétipos - seja observável no grupo analisado.

Por último, a literatura sobre comportamento do consumidor indica que o início da vida adulta é o período em que os indivíduos consolidam sua identidade pessoal através da mediação simbólica de bens de consumo (SIRGY, 1982; FOURNIER, 1998). Nesse cenário, os arquétipos de marca funcionam como estruturas culturais que facilitam a atribuição de significado às escolhas de consumo (MARK; PEARSON, 2022). Sendo assim, respondentes dessa faixa etária tendem a exibir maior clareza na articulação cognitiva entre narrativas simbólicas e decisões de compra, ou como afirmamos, seletividade no conteúdo consumido.

Em conjunto, esses fatores evidenciam que a predominância de adultos jovens na amostra constitui uma vantagem metodológica. Ela contribui para a validação ou não dos achados ao alinhar o perfil dos respondentes ao público-alvo das marcas estudadas, potencializando a identificação de padrões arquetípicos e das respectivas motivações humanas associadas às marcas de calçados esportivos.

Gênero dos Participantes

A análise do eixo “gênero” evidenciou uma predominância significativa de participantes que se identificaram com o gênero feminino. Dos 59 participantes, 49 declararam-se do gênero feminino (83,1 %) e 10 do gênero masculino (16,9 %).

Figura 2. Distribuição dos participantes por gênero

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Essa distribuição é consequência do caráter voluntário do formulário aplicado. Ainda que o presente trabalho não se proponha a comparar diretamente as percepções através do gênero, é importante reconhecer que essa predominância feminina pode influenciar significativamente dimensões afetivas e simbólicas que foram analisadas. Pesquisas indicam que mulheres tendem a considerar um conjunto mais amplo de requisitos na escolha de calçados, incluindo aspectos como imagem pessoal, pertencimento e adequação ao estilo de vida (FERREIRA et al., 2018; SCHMÖCKEL et al., 2016).

Como não se investigaram diferenças da percepção simbólica entre ambos os gêneros, os resultados discutidos a seguir refletem majoritariamente as percepções do segmento feminino sem aprofundar em nuances ligadas ao gênero em questão.

A amostra incluiu participantes de oito áreas profissionais, com maior concentração nos segmentos de Saúde (18,0 %), Empreendedorismo/Autônomo (18,0 %) e Estudantes (19,7 %). A distribuição de motivações foi relativamente semelhante entre os grupos ocupacionais, não se observando tendência consistente que justificasse análises comparativas mais profundas que pudessem ser mencionadas para futuras pesquisas. Deste modo, a variável “ocupação” foi considerada apenas para fins de registro, não integrando o escopo das interpretações centrais deste estudo.

Marcas mais utilizadas e vínculo declarado pelos participantes

A identificação das marcas de calçados esportivos mais utilizadas pelos respondentes (59) constitui o ponto de partida desta etapa analítica. Três marcas - doravante codificadas como Marca A, Marca B e Marca C - concentraram aproximadamente 73 % das menções, conforme Figura 3, o que potencializa o cenário da pesquisa em detrimento de um resultado mais sazonal ao ampliar o número de respondentes elegíveis que enquadraram as três marcas. As nove marcas remanescentes apresentaram, cada qual, frequência inferior a 7 %, compondo o eixo “Outras”.

Para garantir a consistência da pesquisa, grafias equivalentes (variações evidentes na escrita da mesma marca ou abreviações) foram agrupadas com seus correspondentes antes da contagem final. Após indicar a marca, cada participante descreveu, em campo aberto, o principal motivo dessa preferência e assinalou a motivação humana com a qual mais se identificou, segundo os quatro eixos arquetípicos propostos por Mark e Pearson

(2022). A seção seguinte examina essas justificativas, relacionando o vínculo declarado com as categorias simbólicas que fundamentam este estudo.

A análise de calçados esportivos mostra-se pertinente devido à alta recorrência de uso e à preponderância da marca no processo decisório da compra. O Relatório setorial da indústria (IEMI, 2023) confirma que a marca é critério determinante de compra nesse nicho. Essa constatação é complementada por Ferreira et al. (2018), que evidenciam a presença de valores emocionais, funcionais, sociais e econômicos na escolha de tênis para corrida - com destaque para o valor emocional no segmento analisado, fator menos presentes em bens com menor relação intrínseca entre produto e marca.

Figura 3. Distribuição das marcas de calçados esportivos mais citadas pelos participantes

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Motivos declarados para a escolha da marca

Após indicar a marca de calçado esportivo mais utilizada, os participantes foram convidados a selecionar os principais motivos que justificaram sua escolha. A pergunta foi estruturada no formato fechado de múltipla seleção, permitindo ao respondente assinalar mais de um item conforme sua percepção.

Os motivos mais frequentes entre os participantes com 18 anos ou mais foram: conforto, estilo/*design*, qualidade do material e durabilidade. Embora em menor escala, foram assinaladas razões como o preço acessível, relação custo-benefício e influência de campanhas publicitárias ou opiniões de amigos e familiares. A Figura 4 apresenta a distribuição dessas respostas.

Figura 4. Motivos mais assinalados pelos participantes para justificar a escolha da marca

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A análise das respostas confirma que a decisão de compra do calçado esportivo é orientada por múltiplos fatores - tanto objetivos quanto subjetivos. Embora esta seção não aplique ainda os eixos motivacionais arquetípicos que fundamentam a parte teórica desta pesquisa, os dados obtidos fornecem uma base concreta para inferir empiricamente que o processo decisório de compra é movido por fatores que excedem o mero caráter utilitário (como conforto e durabilidade), adentrando esferas mais simbólicas como estilo/*design*, influência da publicidade, amigos e familiares.

Motivações simbólicas atribuídas às marcas

A identificação das motivações simbólicas associadas pelos consumidores às marcas de calçados esportivos representa o eixo interpretativo central da pesquisa. Para fundamentar essa análise, novamente, adota-se o modelo teórico proposto por Mark e Pearson (2022), que organiza os arquétipos, relacionando a essas quatro motivações humanas globais: Estabilidade e Controle, Pertencimento e Prazer, Risco e Maestria e Independência e Satisfação - uma espécie de síntese que integra teoria motivacional e teoria arquetípica segundo as próprias autoras.

Esses eixos expressam impulsos psicológicos recorrentes que orientam escolhas de consumo não apenas por critérios funcionais, mas por desejos simbólicos profundos como, por exemplo, o senso de pertencimento. Derivados da psicologia analítica de Jung, esses motivadores estruturam o modo como os indivíduos interpretam, projetam e se vinculam emocionalmente às marcas, operando como “atalhos inconscientes” ou facilitadores para a construção de identidade, sentido e pertencimento. Na perspectiva de Mark e Pearson (2022), marcas eficazes são aquelas que conseguem incorporar e comunicar esses valores com clareza, evocando arquétipos - em geral de modo conciso - que se conectam com as necessidades simbólicas dos consumidores, novamente, como o senso de pertencimento ou previsibilidade, por exemplo.

A Figura 5 apresenta o esquema original de Mark e Pearson (2022), no qual os doze arquétipos são agrupados a partir das quatro motivações centrais que estruturam e fornecem visibilidade à experiência simbólica das marcas.

Arquétipos e motivação				
Motivação:	Estabilidade & controle	Pertença & prazer	Risco & mestria	Independência & satisfação
	Criador	Bobo da Corte	Herói	Inocente
	Prestativo	Cara Comum	Fora-da-lei	Explorador
	Governante	Amante	Mago	Sábio
Medo do consumidor	Ruína financeira, doença, caos incontrolável	Exílio, orfandade, abandono, ser esmagado	Ineficácia, impotência, desamparo	Cair na armadilha, ser traído, vazio
Ajuda o consumidor a:	Sentir-se seguro	Ter amor/comunidade	Realizar-se	Encontrar a felicidade

Figura 5. Relação entre os eixos motivacionais e os arquétipos de marca segundo Mark e Pearson (2022)

Fonte: Mark e Pearson (2022, p. 32)

A etapa seguinte da pesquisa consistiu em solicitar que os participantes selecionassem, - entre quatro alternativas - a motivação humana que melhor representava, segundo sua percepção, o vínculo com a marca de calçado esportivo mais utilizada. A distribuição geral das respostas revelou predominantemente a motivação Estabilidade e Controle (49,2 %), seguida por Independência e Satisfação (23,7 %) e Pertencimento e Prazer (22,0 %). A motivação Risco e Maestria foi assinalada por 5,1 % dos respondentes. A Figura 6 apresenta a distribuição visual dessas motivações.

Figura 6. Distribuição geral das motivações humanas atribuídas às marcas de calçados esportivos

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Embora esses dados revelem tendências significativas na amostra total, a análise simbólica detalhada exige um recorte específico para atender ao escopo da pesquisa. Neste sentido, a etapa seguinte concentrou-se exclusivamente nas três marcas mais mencionadas na pesquisa - codificadas como Marca A, Marca B e Marca C, conforme o escopo, considerando apenas os participantes que indicaram uma dessas marcas (42). Para cada uma, foi identificada a motivação predominante atribuída por seus respectivos usuários, o que permitiu estabelecer as correspondências arquetípicas por meio de interpretação empírica apoiada na teoria mencionada e que serão discutidas na próxima seção.

As distinções percebidas corroboram com a hipótese central desta pesquisa: os consumidores não apenas reconhecem marcas, mas projetam sobre elas significados simbólicos que refletem suas próprias motivações internas - ou ainda projetam sobre tais marcas suas aspirações simbólicas como desejo por segurança e pertencimento. Essa diferenciação simbólica justifica, metodologicamente, o uso dos arquétipos de Jung na etapa seguinte, em que as marcas serão correlacionadas diretamente com as motivações da teoria de Mark e Pearson (2022).

Arquétipos percebidos nas marcas mais citadas

Com base nas respostas de 43 participantes com 18 anos ou mais que indicaram as três marcas mais citadas na pesquisa, torna-se possível analisar as motivações simbólicas associadas a cada uma delas. Essas motivações, coletadas diretamente por meio do formulário, foram interpretadas à luz do modelo de Mark e Pearson (2022), a saber, Estabilidade e Controle, Pertencimento e Prazer, Independência e Satisfação e Risco e Maestria, conforme já mencionado. Novamente, cada motivação agrupa três arquétipos que operam como padrões simbólicos recorrentes em determinado eixo motivacional no relacionamento entre consumidores e marcas (MARK; PEARSON, 2022, p. 37).

A Tabela 1 apresenta a motivação predominante para cada marca. É importante ressaltar que os percentuais refletem a distribuição interna das motivações por marca considerando apenas os participantes elegíveis designados no escopo, e não a amostra total da pesquisa.

Tabela 1. Associação entre marcas, motivações predominantes e arquétipos percebidos

Marca	Motivação predominante	Arquétipos correspondentes segundo Mark e Pearson (2022)	% de menções
Marca A	Estabilidade e Controle (seguida por Independência e Satisfação (28%))	Criador, Prestativo, Governante	48 %
Marca B	Pertencimento e Prazer (seguida por Estabilidade e Controle (36,4%))	Amante, Cara Comum, Bobo da Corte	45,5 %
Marca C	Independência e Satisfação (seguida por Estabilidade e Controle (28,6%))	Inocente, Explorador, Sábio	42,9 %

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Marca A

A Marca A foi associada predominantemente à motivação Estabilidade e Controle, mencionada por 48% dos participantes que a escolheram. Essa motivação está vinculada

claramente ao desejo por proteção, ordem e previsibilidade, sendo simbolicamente representada pelos arquétipos do Prestativo, Governante e Criador (MARK; PEARSON, 2022). São arquétipos que buscam ambientes estáveis.

O Prestativo expressa cuidado contínuo, altruísmo e responsabilidade. Já o Governante representa liderança técnica, autoridade e ordem. O Criador manifesta originalidade e perfeccionismo, próximo ao arquétipo do Inocente (MARK; PEARSON, 2022, p. 295). Esses arquétipos reforçam a imagem da Marca A como referência sólida, estável, confiável e respeitada, tanto em termos de desempenho técnico quanto de posição ocupada no imaginário do consumidor.

Marca B

Entre os participantes que indicaram a Marca B, 45,5% a associaram à motivação Pertencimento e Prazer, principal dimensão simbólica identificada. Essa motivação está vinculada à valorização das conexões sociais, experiências prazerosas e identificação com grupos culturais. Os arquétipos correspondentes são o Amante, o Cara Comum e o Bobo da Corte (MARK; PEARSON, 2022).

O Amante - comum ao segmento de moda (MARK; PEARSON, 2022, p. 231) - simboliza vínculo emocional, atração e formas de amor (de parental à marital). O Cara Comum representa conexão com o próximo, enquanto o Bobo da Corte evoca leveza e divertimento. Essa configuração sugere que a Marca B é percebida como próxima, empática e conectada ao estilo de vida coletivo dos consumidores. Cabe destacar, ainda, que 36,4% dos respondentes a associaram à motivação Estabilidade e Controle, indicando um equilíbrio perceptivo entre desejo de conexão e a busca por estabilidade, conceitos próximos e conciliáveis em um desenvolvimento de *branding*, por exemplo.

Marca C

No caso da Marca C, os dados indicaram uma leve predominância da motivação Independência e Satisfação, mencionada por 42,9% dos participantes que declararam utilizá-la com maior frequência. Essa motivação está relacionada aos arquétipos do Explorador, do Inocente e do Sábio, conforme o modelo teórico de Mark e Pearson (2022). O Explorador valoriza a liberdade e a busca por experiências autênticas; o Inocente associa-se à integridade, desejo de ser cuidado e relaxamento; enquanto o Sábio representa a reflexão crítica, de um modo geral.

Esse conjunto de associações sugere que a Marca C é percebida como promotora de liberdade e certa proteção, com a premissa de que você “pode sair da pista e descansar” (MARK; PEARSON, 2022, p.77). No entanto, deve-se observar que 28,6% dos respondentes também a associaram às motivações Estabilidade e Controle e Pertencimento e Prazer, revelando uma percepção mais plural e multifacetada em torno de seus significados de marca, conciliando a busca por prazer sem necessariamente abandonar a seguridade. Essa nuance ou sobreposição nas percepções será retomada mais à frente.

Considerações parciais

A análise das três marcas evidencia que, embora se tratem essencialmente do mesmo tipo de produto — calçados esportivos —, os consumidores as percebem por meio de três grandes eixos simbólicos distintos: estabilidade e autoridade (Marca A), sociabilidade e acolhimento (Marca B) e liberdade e autenticidade (Marca C), notoriamente demonstrado como um mesmo produto pode ser posicionado de diferentes formas no imaginário do consumidor por intermédio de símbolos. Essa diversidade perceptiva revela e confirma que as marcas são filtradas por diferentes matizes de significado, os quais não se restringem a características meramente utilitárias, mas articulam estruturas arquetípicas mais profundas, constituindo essa inferência empírica um dos achados dessa pesquisa.

Neste cenário é seguro reconhecer essa dimensão simbólica como essencial para estudos de *branding*, pois permite compreender - ainda que parcialmente, pois tratam-se de processos inconscientes segundo Jung (2011) - como diferentes públicos projetam motivações inconscientes sobre as marcas, influenciando suas escolhas, vínculos e lealdades.

Características simbólicas atribuídas às marcas

A análise simbólica das marcas também incluiu uma etapa de categorização fechada, na qual os participantes foram convidados a escolher a característica que, segundo sua percepção, melhor representava a marca que utilizavam. As alternativas apresentadas traduziam elementos de valor simbólico amplamente discutidos quando o assunto são arquétipos - tais como tradição, originalidade, identificação, inovação e liberdade.

A Tabela 2 apresenta a distribuição percentual das categorias simbólicas escolhidas por marca.

Tabela 2. Distribuição das características simbólicas atribuídas às marcas

Característica atribuída	Marca A	Marca B	Marca C
Tradição e estabilidade	44,0 %	36,4 %	28,6 %
Inovação e criatividade	20,0 %	18,2 %	14,3 %
Simplicidade e identificação	8,0 %	27,3 %	42,9 %
Originalidade e quebra de padrões	8,0 %	9,1 %	0,0 %
Conexão emocional e paixão	0,0 %	9,1 %	0,0 %
Força e superação	12,0 %	0,0 %	0,0 %
Proteção e cuidado com o bem-estar	8,0 %	0,0 %	0,0 %
Estilo aventureiro e liberdade	0,0 %	0,0 %	14,3 %

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Os dados evidenciam que a Marca A é fortemente vinculada à categoria tradição e estabilidade (44,0 %), o que reforça sua percepção como marca confiável e estruturada - uma projeção claramente compatível com os arquétipos do Governante e do Prestativo, ligados à motivação Estabilidade e Controle. A presença adicional de respostas associadas à inovação e criatividade (20,0 %) revela a atuação simbólica do arquétipo do Criador, completando consistentemente a tríade que, segundo Mark e Pearson (2022), estrutura esse posicionamento simbólico.

No caso da Marca B, os dados revelam uma distribuição perceptiva centrada em duas categorias principais: tradição e estabilidade (36,4 %) e simplicidade e identificação (27,3 %). A primeira sugere uma busca por controle e mitigação de intempéries associada ao arquétipo do Governante, enquanto a segunda projeta acessibilidade e aproximação, típicas do Cara Comum. Também surgem traços de inovação e criatividade (18,2 %), além de referências pontuais a conexão emocional e originalidade (ambas com 9,1 %), compondo um espectro simbólico mais plural do que a Marca A. Apesar da predominância relativa de “Pertencimento e Prazer” como motivação declarada, os dados sugerem que a Marca B mobiliza uma configuração híbrida que integra vínculos emocionais e confiança. Neste limite, é salutar lembrar que o eixo majoritário (Pertencimento e Prazer) disputou espaço considerável com Estabilidade e Controle, ressoando uma possível configuração simbólica de consumidores que buscam ou seguridade através do senso de pertencimento ou pelo

controle ativo das circunstâncias. De todo modo, os eixos são plenamente conciliáveis, por exemplo, em processo de reposicionamento.

A Marca C apresentou como principal traço simbólico a simplicidade e identificação (42,9 %), seguida por associações com tradição e estabilidade (28,6 %) e liberdade e aventura (14,3 %). Esse conjunto sugere uma imagem de marca que equilibra espontaneidade e familiaridade, projetando valores de autenticidade, leveza e pertencimento. Essas percepções são compatíveis com os arquétipos do Inocente e do Explorador, conectados à motivação Independência e Satisfação, predominante entre os respondentes. Embora de forma menos estruturada que nas outras marcas, a Marca C parece despertar uma relação simbólica voltada à afirmação pessoal, expressando também o estatuto ambíguo deste eixo que une tanto Inocente quanto o Explorador - que embora de modo distinto - buscam afirmação (MARK; PEARSON, 2022, p. 73).

Adicionalmente e como achado desta pesquisa - facilmente constatável até a presente seção e doravante - salienta-se o fato de que consumidores de calçados esportivos expressam como motivação corrente ou como atributo valorizado - segundo a amostra - a expressão de estabilidade. Observados os limites desta pesquisa, este fato pode impulsionar trabalhos aprofundados no âmbito deste tema.

Correspondência entre termos simbólicos e arquétipos

A fim de assegurar transparência metodológica na conversão dos termos escolhidos pelos participantes em categorias arquetípicas, foi elaborada a Tabela 3. Nela, estão organizadas as correspondências entre as características simbólicas atribuídas às marcas e os arquétipos associados a cada uma, com base exclusivamente na obra de Mark e Pearson (2022). Esse quadro foi utilizado como suporte interpretativo nas análises descritas anteriormente.

Tabela 3. Correspondência entre características simbólicas atribuídas e arquétipos de marca segundo Mark e Pearson (2022)

Característica simbólica atribuída	Motivação humana	Arquétipo(s) correspondente(s)	Fundamentação teórica (Mark & Pearson, 2022)
Tradição e	Estabilidade e	Prestativo,	Governante: ordem, autoridade

estabilidade	Controle	Governante	e confiança; Prestativo: cuidado e estabilidade (p. 74–80).
Inovação e criatividade	Estabilidade e Controle	Criador	Criador: expressão original disciplinada, inovação funcional (p. 94–95).
Simplicidade e identificação	Pertencimento e Prazer	Cara Comum	Cara Comum: pertencimento, igualdade e identificação com a maioria (p. 117).
Originalidade e quebra de padrões	Independência e Satisfação	Explorador, Fora da Lei	Explorador: autenticidade e diferenciação; Fora da Lei: contestação criativa (p. 142, 163).
Conexão emocional e paixão	Pertencimento e Prazer	Amante	Amante: intensidade estética e vínculos emocionais profundos (p. 231–253).
Força e superação	Risco e Maestria	Herói	Herói: coragem, disciplina e superação de limites (p. 142–163).
Proteção e cuidado com o bem-estar	Estabilidade e Controle	Prestativo	Prestativo: zelo, serviço, proteção ativa (p. 260-292).
Estilo aventureiro e liberdade	Independência e Satisfação	Explorador	Explorador: desejo por liberdade, descoberta e identidade própria (p. 142).

Fonte: Resultados originais da pesquisa

É importante salientar que a “inovação” também pode aparecer em contextos ligados ao Mago ou ao Fora da Lei, mas Mark e Pearson situam o Criador como aquele que inova com propósito e disciplina, sendo detentor majoritário deste atributo. A “quebra de padrões” pode remeter tanto ao Explorador (pela autenticidade) quanto ao Fora da Lei, dependendo do tom e contexto analisados.

Essa ferramenta interpretativa reforça, uma vez mais, a coerência entre os resultados empíricos e o referencial teórico, legitimando em medida crível a associação entre as percepções declaradas pelos participantes e os arquétipos que estruturam o imaginário das marcas analisadas.

Correspondência simbólica entre os dados da pesquisa e os arquétipos de Mark e Pearson

A escala Likert foi escolhida por sua eficácia na mensuração de opiniões subjetivas de forma estruturada (MONTE, 2020). Com variação de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), permitiu captar como o grau com que atributos simbólicos relacionados às motivações e arquétipos já descritos são projetados nas marcas pelos usuários, fornecendo ainda outra plataforma empírica para a interpretação arquetípica proposta e cruzamento de dados, reforçando positivamente ou negativamente as percepções mapeadas anteriormente.

Tabela 4. Médias de concordância atribuídas aos atributos simbólicos por marca (escala Likert de 1 a 5)

Atributo	Marca A	Marca B	Marca C
Qualidade e autoridade	4,68	4,55	4,14
Inovação e criatividade nos produtos	4,36	3,82	3,86
Estilo de vida aventureiro e liberdade	3,88	3,27	4,00
Conexão emocional e paixão	3,40	3,73	3,71
Desempenho esportivo e superação	4,52	4,18	3,29
Simplicidade e identificação com o dia a dia	3,84	4,27	4,57
Proteção e cuidado com o bem-estar	3,84	4,00	3,57
Originalidade e quebra de padrões	3,88	3,27	3,57

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Embora a Marca A tenha sido associada à motivação Estabilidade e Controle e à categoria simbólica “tradição e estabilidade”, os resultados atualizados da escala Likert indicaram altíssima concordância com o atributo “qualidade e autoridade” (4,68), seguido por “desempenho esportivo e superação” (4,52) e “inovação e criatividade nos produtos” (4,36). Esses atributos reforçam diretamente os arquétipos que compõem a motivação predominante, especialmente o Governante, que simboliza liderança e controle, e o Prestativo, voltado ao zelo e à confiança, ambos arquétipos que buscam estabilidade (MARK; PEARSON, 2022, p. 267). O Criador também se alinha a esse campo simbólico ao representar inovação aplicada — ou seja, não ruptura, mas originalidade com ordem correspondida claramente com o atributo “inovação e criatividade nos produtos”.

Como destacam Mark e Pearson (2022), marcas podem mobilizar diferentes arquétipos em sua narrativa, desde que mantenham coerência simbólica. Neste caso, os dados indicam que os principais atributos percebidos na Marca A são compatíveis e consistentes com sua estrutura motivacional dominante.

Tabela 5. Convergência entre as dimensões simbólicas atribuídas à Marca A e os referenciais teóricos de Mark e Pearson (2022)

Dimensão	Resultado da Pesquisa	Correspondência Teórica
Motivação predominante	Estabilidade e Controle	Compatível com os arquétipos Prestativo, Governante e Criador
Atributo simbólico direto	Tradição e estabilidade	Alinhado à motivação Estabilidade e Controle
Escala Likert (maior média)	Qualidade e autoridade (4,68) Desempenho e superação (4,52) Inovação e criatividade (4,36) Originalidade e quebra de padrões (3,88)	Atributos compatíveis com a motivação predominante, com leitura possível do Criador; Fora da Lei não se sustenta no conjunto geral

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Marca B foi associada predominantemente à motivação Pertencimento e Prazer, sustentada pelos arquétipos do Amante, do Cara Comum e do Bobo da Corte. Esses arquétipos representam o desejo de conexão social, conforto e identificação com o grupo, estando em coerência com os dados simbólicos e perceptivos atribuídos à marca pelos participantes.

Na etapa de categorização simbólica direta, os principais atributos escolhidos para a Marca B foram “tradição e estabilidade” (36,4 %) e “simplicidade e identificação” (27,3 %). A primeira categoria pode indicar uma percepção de que o produto é atestado como “prova social”, sendo um meio de conexão e pertencimento com determinado grupo, enquanto a segunda aponta para proximidade cotidiana e acessibilidade simbólica - característica central do arquétipo do Cara Comum, que se orienta por valores como igualdade, humildade e integração espontânea no coletivo. De todo o modo, não houveram discrepâncias significativas que fossem sumariamente irreconciliáveis.

Já na escala Likert, os atributos mais bem avaliados foram “qualidade e autoridade” (4,55), “simplicidade e identificação com o dia a dia” (4,27) e “desempenho esportivo e superação” (4,18). Embora o primeiro termo possa remeter, à primeira vista, ao arquétipo do Governante, Mark e Pearson (2022) destacam que o Cara Comum também valoriza qualidade, sendo identificado com aquilo que é verdadeiro e rejeitando artificialismo (MARK; PEARSON, 2022, p. 219) - marcas “honestas” que cumprem o que prometem, embora também seja importante ressaltar que o Cara Comum é identificado como sendo mais “democrático” e contrário ao elitismo, o que dosa a proporção da percepção de qualidade uma vez que estiver ligada ao luxo. O arquétipo Amante movimenta expressões como auto-aceitação, amor por um ideal e experiência do êxtase que podem facilmente serem ligadas ao “desempenho esportivo e superação”.

Ainda neste ensejo, o atributo “desempenho esportivo e superação”, tradicionalmente vinculado ao arquétipo do Herói (motivado por Risco e Maestria), não encontra respaldo suficiente nos demais dados simbólicos ou motivacionais para ser considerado dominante para além da possível aplicação anteriormente sugerida. Sua presença pode ser interpretada como traço aspiracional periférico — sinalizando uma dimensão de eficácia valorizada, mas que - em última instância - não compromete o eixo simbólico central já estabelecido.

Em síntese, a convergência entre os dados simbólicos diretos, os atributos perceptivos e a motivação predominante indica que a Marca B é compreendida como afetiva, confiável e integrada ao cotidiano do consumidor, articulando-se de forma coesa com os arquétipos do Cara Comum, do Amante e do Bobo da Corte — todos pertencentes ao eixo simbólico de Pertencimento e Prazer, conforme sistematizado por Mark e Pearson (2022).

Tabela 6. Convergência entre as dimensões simbólicas atribuídas à Marca B e os referenciais teóricos de Mark e Pearson (2022)

Dimensão	Resultado da Pesquisa	Correspondência Teórica
Motivação predominante	Pertencimento e Prazer	Compatível com os arquétipos Cara Comum, Amante e Bobo da Corte
Atributo simbólico direto	Simplicidade e identificação / Tradição e estabilidade	“Simplicidade”: alinhada ao Cara Comum; “tradição” lida

		como constância afetiva compartilhada
Escala Likert (maior média)	Qualidade e autoridade (4,55) Simplicidade e identificação com o dia a dia (4,27) Desempenho esportivo e superação (4,18)	Valores interpretados como expressão de inclusão, confiabilidade coletiva e bem-estar relacional

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Marca C foi caracterizada pelos respondentes, principalmente, pelos atributos “simplicidade e identificação” (4,57), “qualidade e autoridade” (4,14) e “tradição e estabilidade” (4,12). Também houve valorização expressiva de “estilo de vida aventureiro e liberdade” (4,00) e “originalidade e quebra de padrões” (3,75), compondo um conjunto simbólico mais plural e mais sazonal do que o observado nas demais marcas.

A motivação predominante identificada para essa marca na seção sobre arquétipos percebidos (Tabela 1) foi Independência e Satisfação, associada aos arquétipos do Explorador, do Inocente e do Sábio, conforme sistematizado por Mark e Pearson (2022). O Explorador valoriza autenticidade e diferenciação simbólica, buscando marcas que reforcem a autonomia e o estilo próprio do consumidor. O Inocente projeta confiança, leveza e integridade moral, sendo atraído por experiências simples e genuínas. Já o Sábio se relaciona com marcas que transmitam coerência, profundidade e busca por sentido pessoal.

A valorização da marca como expressão de autodireção e liberdade reforça sua adesão ao posicionamento simbólico baseado em percepção de autonomia. Por exemplo, o arquétipo Sábio, que pode não ser facilmente identificado com “independência”, expressa a valorização das próprias opiniões, como meio de buscar a referida independência e liberdade como forma de manter sua natureza objetiva (MARK; PEARSON, 2022, p. 135). O destaque ao atributo “estilo de vida aventureiro e liberdade”, plenamente compatível com o arquétipo do Explorador, confirma essa tendência à autonomia.

Por outro lado, a presença de “tradição e estabilidade” como atributo valorizado (4,12) aponta para uma sobreposição perceptiva relevante. Essa categoria, usualmente vinculada à motivação Estabilidade e Controle e aos arquétipos do Governante e do Prestativo, contrasta com o perfil simbólico predominante da Marca C. Tal discrepância pode indicar uma sobreposição que reflete o caráter abstrato típico da percepção humana e sua conexão complexa com símbolos que são naturalmente de ordem inconsciente (JUNG,

2011, p.21), sem comprometer a coerência simbólica da marca como percebida pelos participantes. Estudos sobre tais nuances de percepções podem ser conduzidos futuramente mas não serão objetificados no escopo da presente pesquisa.

Em síntese, os dados indicam que a Marca C é percebida como uma marca voltada à afirmação pessoal, liberdade simbólica e autenticidade emocional, mobilizando de forma coerente os arquétipos associados à motivação Independência e Satisfação.

Tabela 7. Convergência entre as dimensões simbólicas atribuídas à Marca C e os referenciais teóricos de Mark e Pearson (2022)

Dimensão	Resultado da Pesquisa	Correspondência Teórica
Motivação predominante	Independência e Satisfação	Compatível com os arquétipos Explorador, Inocente e Sábio
Atributo simbólico direto	Simplicidade e identificação	Alinhado ao arquétipo do Inocente (simplicidade genuína, leveza, integridade moral)
Escala Likert (maior média)	Simplicidade e identificação (4,25) Qualidade e autoridade (4,12) Tradição e estabilidade (4,12)	Atributos coerentes com o campo simbólico da motivação; leitura de “qualidade” e “tradição” requer nuance
Atribuição menos compatível	Tradição e estabilidade (4,12)	Incompatível com a motivação predominante; remete à motivação Estabilidade e Controle

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Marca C foi associada predominantemente à motivação Independência e Satisfação, cujos arquétipos centrais são o Explorador, o Inocente e o Sábio. Esses arquétipos expressam o desejo por autenticidade, liberdade, simplicidade e pessoalidade - dimensões projetadas em marcas que estimulam a valorização do “self” e a autonomia mesmo que em detrimento do senso de pertencimento (MARK; PEARSON, 2022, p. 75).

Entre os atributos simbólicos diretos, a Marca C foi relacionada a “simplicidade e identificação” (42,9 %) e “tradição e estabilidade” (28,6 %), atributos naturalmente próximos.

O primeiro atributo, embora tradicionalmente vinculado ao Cara Comum, foi interpretado aqui com base no Inocente, arquétipo que valoriza “uma vida mais simples, mais orientada por valores” (MARK; PEARSON, 2022, p. 73). Já o segundo atributo, associado à motivação Estabilidade e Controle, pode, neste contexto, refletir uma percepção de familiaridade, sem comprometer a motivação predominante, desde que não se traduza em padronização. Pode também corresponder em alguma medida ao arquétipo Sábio que valoriza dogmatismo e confiança (MARK; PEARSON, 2022, p. 123).

Na escala Likert, os três atributos mais bem avaliados foram “simplicidade e identificação com o dia a dia” (4,25), “qualidade e autoridade” (4,12) e “estilo de vida aventureiro e liberdade” (4,00). Este último conecta-se diretamente ao arquétipo do Explorador, cuja narrativa é movida pela busca de autonomia e experiências autênticas. Segundo Mark e Pearson (2022), o Explorador busca uma vida coerente com sua verdade interior, baseada em descobertas e liberdade de escolha. Já o atributo “qualidade e autoridade”, embora associado ao arquétipo do Governante, pode ser interpretado, neste caso, como ceticismo, pensamento crítico ou ainda busca pela verdade do Sábio, que é relacionado com figuras de autoridade como Mentores e Professores (MARK; PEARSON, 2022, p. 124), contudo a ligação mais clara continua sendo o arquétipo do Governante.

Em conjunto, os dados reforçam que a Marca C é percebida como uma marca livre, íntegra, acessível e pessoal, cujas projeções simbólicas dialogam principalmente com os arquétipos do Explorador, do Inocente e do Sábio, em consonância com a motivação predominante atribuída pelos participantes.

Comparativo Teórico-Empírico das Marcas Analisadas

Como forma de sistematizar os principais achados desta etapa, a Tabela 8 apresenta um comparativo direto entre as características simbólicas atribuídas pelos participantes, suas respectivas correspondências teóricas (segundo Mark e Pearson, 2022) e o grau de aderência empírica observado em cada uma das três marcas analisadas.

A síntese permite visualizar, de forma objetiva, os pontos de convergência e dissonância entre as percepções espontâneas dos consumidores e os arquétipos culturais que estruturam a identidade simbólica das marcas com grau de alta, média e baixa aderência, ou ainda, coerente, neutra ou incompatível, não obstante apresentado conexões interpretativas baseadas na obra e justificadas por referências diretas, neste limite

destacou-se correspondências diretas para ampliar a ótica do leitor em relação ao objeto da pesquisa.

Tabela 8. Comparativo entre os atributos percebidos e os arquétipos teóricos nas Marcas A, B e C

Característica atribuída	Motivação teórica (Mark & Pearson)	Arquétipos teóricos (Jung)	Marca A	Marca B	Marca C
Tradição e estabilidade	Estabilidade e Controle	Governante, Prestativo	Alta (4,68) – Coerente	Alta (4,55) – Coerente	Alta (4,14) – Coerente
Inovação e criatividade	Estabilidade e Controle	Criador	Alta (4,36) – Coerente	Média (3,82) – Neutra	Média (3,86) – Neutra
Simplicidade e identificação	Pertencimento e Prazer	Cara Comum / Inocente (interpretação)	Média (3,84) – Menos compatível	Alta (4,27) – Coerente	Alta (4,57) – Interpretada via Inocente
Originalidade e quebra de padrões	Independência e Satisfação	Explorador, Fora da Lei	Alta (3,88) – Interpretável via Criador	Média (3,27) – Pouco expressiva	Média (3,57) – Coerente com Explorador
Conexão emocional e paixão	Pertencimento e Prazer	Amante	Baixa (3,40) – Pouco relevante	Alta (3,73) – Compatível	Média (3,71) – Sem peso simbólico forte
Força e superação	Risco e Maestria	Herói	Alta (4,52) – Secundária	Alta (4,18) – Secundária	Baixa (3,29) – Irrelevante
Proteção e cuidado com o bem-estar	Estabilidade e Controle	Prestativo	Alta (3,84) – Coerente	Alta (4,00) – Complementar	Média (3,57) – Pouco expressiva
Estilo aventureiro e liberdade	Independência e Satisfação	Explorador	Média (3,88) – Secundária	Baixa (3,27) – Irrelevante	Alta (4,00) – Compatível

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Em todos os casos, respeitou-se a motivação predominante da marca e buscou-se manter coerência com a promessa simbólica central, como propõem as autoras. A

característica simplicidade e identificação, por exemplo, foi interpretada com base no arquétipo do Inocente na Marca C, apesar de sua associação clássica ao Cara Comum, devido à sua afinidade com valores como confiança e integridade. De forma semelhante, a característica originalidade e quebra de padrões foi interpretada na Marca A à luz do Criador, por sua conexão com inovação disciplinada e construção estética — elementos compatíveis com a motivação Estabilidade e Controle. Como exemplo semelhante na própria obra, as autoras descrevem a marca Saturn como fortemente ancorada no arquétipo do Cara Comum, mas com elementos simbólicos de simplicidade que poderiam dialogar com o campo do Inocente (MARK; PEARSON, 2022, p. 226).

Importa ressaltar que Mark e Pearson reconhecem que “os indivíduos, as sociedades e as organizações frequentemente têm vários arquétipos que são dominantes, mas sempre dispõem de algum acesso, pelo menos, a todos os arquétipos” (2022, p. 65). Ao mesmo tempo, as autoras reforçam que marcas mais eficazes costumam manter-se ancoradas em um único arquétipo central, de forma clara e coerente. Por isso, as interpretações destacadas foram mantidas como leituras complementares e não conclusivas, sendo evidenciados os pontos de possíveis conflitos ou menor aderência, sinalizando caminhos para futuros estudos que desejem aprofundar essas possíveis sobreposições simbólicas.

Ainda assim, mesmo se fossem excluídas tais interpretações, observa-se que a maior parte das atribuições simbólicas apresentou média alta ou moderada em correspondências diretamente compatíveis com os arquétipos centrais, o que reforça a validade da análise e a consistência do modelo interpretativo adotado como ferramental para estratégias de posicionamento.

Considerações Finais

Este trabalho analisou como consumidores adultos jovens percebem simbolicamente marcas de calçados esportivos, à luz dos arquétipos e motivações humanas descritas por Mark e Pearson (2022). O estudo teve como objetivo identificar se essas percepções projetadas estão alinhadas às estruturas simbólicas universais propostas pelos autores, articulando psicologia analítica e *branding* contemporâneo.

Com base nos dados obtidos por meio de questionário estruturado, aplicado a participantes maiores de 18 anos, foi possível identificar padrões de associação entre determinadas marcas e motivações psicológicas globais. A análise dos resultados revelou

que a Marca A foi predominantemente associada à motivação Estabilidade e Controle, evocando atributos como confiança e constância. A Marca B destacou-se na motivação Pertencimento e Prazer, com ênfase em vínculos emocionais, socialização e acessibilidade simbólica. Já a Marca C foi vinculada majoritariamente à motivação Independência e Satisfação, expressando o desejo por autenticidade, liberdade e diferenciação pessoal. Essas associações foram estabelecidas com base nas escolhas objetivas dos participantes, respeitando os limites metodológicos da pesquisa e a estrutura teórica adotada, e buscando sempre que possível delimitar o escopo da pesquisa por meio de justificativas teóricas.

A aplicação da matriz arquetípica demonstrou-se útil e pertinente, permitindo uma leitura simbólica estruturada de marcas amplamente conhecidas. Embora o instrumento de coleta tenha se baseado em respostas fechadas em grande medida, os resultados sustentam a hipótese de que as decisões de consumo são fortemente afetadas por dimensões inconscientes, que operam para além do utilitarismo e da lógica racional. Tais dimensões - uma vez organizadas por arquétipos ou ainda por outras dimensões - formam um método simbólico que orienta a maneira como os indivíduos atribuem sentido e afeto às marcas. Tais estudos podem contribuir para a forma como enxergamos a chamada Jornada do Cliente, ao considerar que a decisão de compra acontece não apenas orientada por expressões racionais como “descoberta” ou “consideração”, mas por processos múltiplos de ordem inconsciente - arquétipos e motivações - e que portanto constituem-se um estatuto mais volátil contudo potencialmente vantajoso se manipulado do ponto de vista publicitário de modo intencional e inteligente, com abertura à integração eficaz com técnicas atestadas de neuromarketing como a busca por acoplamento neural presente no *storytelling*.

Em termos práticos, conclui-se que o uso estratégico de arquétipos pode fortalecer o posicionamento de marcas no mercado, oferecendo uma base simbólica coerente com os anseios dos consumidores. Como contribuição teórica, este trabalho alcançou seus objetivos iniciais e propõe uma articulação entre psicologia do consumo, *branding* e construção simbólica da Jornada do Cliente.

Além disso, a pesquisa também abre espaço para uma continuidade analítica mais abrangente: a possibilidade de integrar os arquétipos diretamente como uma dimensão transversal no modelo *Customer-Based Brand Equity (CBBE)*, proposto por Aaker (2007). Este modelo entende o valor da marca como o conjunto de percepções, memórias e sentimentos construídos na mente do consumidor, organizados em eixos como conhecimento, imagem e lealdade. Os arquétipos, por sua vez, podem atuar como

estruturas simbólicas profundas que organizam ou compõem essas associações de forma inconsciente, especialmente nas dimensões de *brand meaning* e *consumer feelings*, constituindo possivelmente uma das ramificações do sistema de valor proposto na *CBBE*.

Essa perspectiva permite vislumbrar uma abordagem híbrida, que articula os fundamentos da psicologia analítica com os modelos contemporâneos de *branding* estratégico - enriquecendo a compreensão do valor simbólico que sustenta a construção de marcas no imaginário do consumidor e tornando o estudo do marketing ainda mais multidisciplinar.

Para além de oferecer respostas definitivas, esta pesquisa contribui para o aprofundamento do debate sobre o papel do inconsciente simbólico na formação de vínculos entre indivíduos e marcas. Ao compreender que os consumidores não apenas escolhem produtos, mas projetam neles narrativas internas, afetos e identidades coletivas, amplia-se o entendimento sobre como o consumo participa da construção de sentido na vida cotidiana. Assim, o campo do *branding* simbólico se mostra não apenas como uma estratégia de diferenciação mercadológica, mas como terreno legítimo para investigar como os símbolos povoam o imaginário coletivo, estruturam preferências e constroem pertencimento.

Referências

AAKER, D. A. Construindo marcas fortes. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

PINHO, Gabriel; ANDREOLI, Taís Pasquotto. Influência do valor da marca na decisão de compra: uma análise dos calçados esportivos utilizados na prática de musculação. Revista Interdisciplinar de Marketing – RIMAR, Maringá, v. 7, n. 2, p. 156–174, jul./dez. 2017.

AZZARI, V.; PELISSARI, A. A consciência da marca influencia a intenção de compra? O papel mediador das dimensões do valor da marca. Brazilian Business Review, v. 17, n. 6, p. 670–690, 2020.

COSTA JÚNIOR, J. F. et al. A inteligência artificial como ferramenta de apoio no ensino superior. Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem, v. 6, p. 246–269, 2023.

FERREIRA, L. M. C.; SAGGIN, A. E.; MIURA, M.; RIBEIRO, H. C. M. O valor percebido pelo consumidor brasileiro de tênis para corrida de rua. PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review, v. 7, n. 1, p. 8–23, jan./abr. 2018.

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

FOURNIER, S. Consumers and their brands: developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research, v. 24, n. 4, p. 343–373, Mar. 1998.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20–29, mai./jun. 1995.

IEMI – INSTITUTO DE ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL. Calçados esportivos crescem e com estimativas de alta para 2023. IEMI, 2023. Disponível em: <https://iemi.com.br/calçados-esportivos-crescem-e-com-estimativas-de-alta-para-2023/>. Acesso em: 28 abr. 2025.

IEMI – INSTITUTO DE ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL. O império das marcas no mundo do consumo de moda. IEMI, 2023. Disponível em: <https://iemi.com.br/o-imperio-das-marcas-no-mundo-do-consumo-de-moda/>. Acesso em: 28 abr. 2025.

JUNG, C. G. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. (Obras completas de C. G. Jung, v. 9, pt. 1).

LINDSTROM, M. A lógica do consumo: verdades e mentiras sobre por que compramos. Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2017.

MARK, M.; PEARSON, C. S. O herói e o fora-da-lei: como construir marcas extraordinárias usando o poder dos arquétipos. 1. ed. digital. São Paulo: Cultrix, 2022. eISBN: 978-65-5736-198-6.

MEDIA DYNAMICS INC. Adults spend almost 10 hours per day with the media but note only 150 ads. *Media Usage Trends Report*, 2014. Disponível em: <https://mediadynamicsinc.com>. Acesso em: 22 abr. 2025.

MONTE, Lucas Gonçalves. Escala Likert difusa: um estudo sobre diferentes abordagens. 2020. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática Industrial) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Fortaleza, 2020.

SIRGY, M. J. Self-concept in consumer behavior: a critical review. *Journal of Consumer Research*, v. 9, p. 287–300, Dec. 1982.

SCHMÖCKEL, L. C.; BENEVENUTTI, V.; BITTENCOURT, E. Análise do comportamento das consumidoras de calçados a partir do processo decisório de compra. In: *Anais do IV Simpósio de Engenharia de Produção*. Recife: FBV, 2016.

SILVA, S. Z. P.; LIMA, G. B. Arquétipos no marketing digital aplicados à marca líder no mercado de cerveja brasileiro. *Revista FACEF Pesquisa, Desenvolvimento e Gestão*, v. 26, n. 3, 2023.